

Перспективы интеграционных процессов на общем социальном пространстве Российской Федерации и Республики Беларусь и проблемы имплементации российского законодательства как основа социального развития Евразийского региона

Максимов Алексей Владимирович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)

Начальник юридической службы

Кандидат философских наук

maksimov-av@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена формированию правового механизма, регулирующего вопросы обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному страхованию как части общего социального пространства России и Беларуси. На примере процесса унификации действующего законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в социально-трудовой сфере и происходящих интеграционных процессов показана необходимость расширения этого процесса и в Евразийском регионе в целях обеспечения устойчивого социального развития государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социальное пространство, социальная политика, социальное страхование, пособие по временной нетрудоспособности

Maksimov A. V.

Prospects of Integration Processes on the Common Social Space of the Russian Federation and Republic of Belarus and a Problem of Implementation of the Russian Legislation, as a Basis of Social Development of the Eurasian Region

Maksimov Aleksey Vladimirovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)

Head of Legal Service

PhD in philosophical sciences

maksimov-av@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The article is devoted to formation of the legal mechanism regulating questions of providing citizens with grants on obligatory social insurance as parts of the common social space of Russia and Belarus. On the example of process of standardization of the current legislation of the Russian Federation and Republic of Belarus in the social and labor sphere and the happening integration processes need of expansion of this process and for the Eurasian region for ensuring sustainable social development of the states is shown.

KEYWORDS

social space, social policy, social insurance, temporary disability benefit

Нельзя не обратить внимания, что исследовательский интерес к интеграционным процессам в различных сферах в последнее время возрастает и приобретает особое значение. В настоящей статье нами рассматривается такой аспект интеграционных

взаимосвязей, как социальный, поскольку обязательное социальное страхование — это самая значимая и важная платформа всей социальной политики государства. Социальное государство — это современный тип правового государства, целесообразно соединяющий начала свободы и власти в целях обеспечения благополучия личности и благоденствия общества. Оно развивается и трансформируется в той же мере, в какой развиваются и трансформируются общество и экономика, сохраняя постоянную взаимосвязь между ними¹.

В социальном государстве каждому гражданину должна быть доступна вся полнота гарантированных прав и свобод и обеспечен высокий уровень правовой защищенности. Нельзя не согласиться с мнением, что социальным аспектам развития постсоветского пространства уделяется неоправданно мало внимания [15] при том, что основу обеспечения социальной защиты основной массы населения страны составляет обязательное социальное страхование. Обязательное социальное страхование является частью системы социального обеспечения. Важнейшим средством для функционирования социального государства является его правовое обеспечение, поскольку, как правомерно указал М. Л. Захаров, «правовая сущность обязательного социального страхования состоит в том, что государство, реализуя соответствующую политику в данной сфере, использует исключительно правовые методы... причем их основой являются, как правило, правовые нормы» [5, с. 36].

Согласно ст. 28 Всеобщей декларации прав человека (далее — Декларация) каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в Декларации, могут быть полностью осуществлены². Одним из таких прав ст. 25 Декларации провозглашает право человека на социальное обеспечение на случай болезни. Провозглашенные Декларацией социальные права человека нашли отражение и получили практическое воплощение в интегративных трендах современного социума и, в частности, в процессе унификации законодательства в социально-трудовой сфере и сближения уровней социальных гарантий граждан Беларуси и России (включая гарантии обеспечения пособием по временной нетрудоспособности в случае болезни), в том числе в рамках Союзного государства.

Как отмечается экспертным и научным сообществом, взаимодействие Российской Федерации и Республики Беларусь реализуется в интеграционных процессах [8, с. 153]. В ходе становления и развития национальных систем социального страхования происходят и процессы взаимного уточнения, выявления принципов формирования общей основы социального страхования граждан. Абсолютно правомерным, на наш взгляд, является утверждение, что «на современном этапе развития мирового социума ограничиваться интеграционными связями только в экономике уже невозможно» [4, с. 55]. Ранее нами было предложено процесс происходящей интеграции и формирования общего социального пространства России и Беларуси и принятия массива правовых актов условно разделить на несколько этапов [12, с. 45]:

¹ Пункт 3.3 Концепции формирования правовых основ и механизмов реализации социального государства в странах Содружества (принята на 28-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановление № 28-6 от 31 мая 2007 г.). Текст Концепции размещен в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html> reestr/view/text?doc=2205 (дата обращения: 20.12.2016).

² Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.). Текст Декларации размещен на сайте ООН [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr (дата обращения: 20.12.2016).

I этап — образование СНГ (конфедеративная модель выстраивания социального пространства)¹.

II этап — образование Союзного государства (попытка построения унификационной модели социального пространства)².

III этап — образование ЕврАзЭС (новая схема структуризации социального пространства), позднее преобразованного в ЕАЭС³. С этого момента, собственно говоря, началась подготовка к запуску новой интеграционной структуры [9, с. 63].

Нельзя не признать, что совершенствование системы социального законодательства проявляется как реализация социальных функций государства, обеспечение права каждого человека на достойную жизнь⁴. Мировой опыт свидетельствует, что система социального страхования — это основной институт социальной защиты в условиях рыночной экономики [14, с. 18]. На финансовые ресурсы социального страхования приходится примерно 70% от общего объема расходов на социальную защиту населения [там же, с. 58]. Именно «инвестиции в человека» при условии успешного применения играют решающую роль в обеспечении всеобъемлющей модернизации страны [16, с. 6].

¹ Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 08.12.1991, Алма-тинская декларация от 21.12.1991, Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993. 13 ноября 1992 г. Решением Совета глав правительств СНГ образован Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств. Текст Соглашения размещен в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html/reestr/view/text?doc=160> (дата обращения: 20.12.2016). 15 апреля 1994 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (данный документ вступил в силу для Российской Федерации с 01.09.1995, для Республики Беларусь — с 20.11.1997). Текст Соглашения размещен в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=21691> (дата обращения: 20.12.2016). 31 мая 2007 г. на 28-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление МПА № 28-6 от 31 мая 2007 г) принята Концепция формирования правовых основ и механизмов реализации социального государства в странах Содружества. Текст Концепции размещен в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html/reestr/view/text?doc=2205> (дата обращения: 20.12.2016).

² Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 02.04.1996, Договор о Союзе Беларуси и России от 02.04.1997, Устав Союза Беларуси и России от 23.05.1997, Декларация о дальнейшем единении России и Беларуси от 25.12.1998, Договор о создании Союзного государства от 08.12.1999, Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25.12.1998. 24 января 2006 г. в г. Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства заключены четыре международных договора, направленных на обеспечение равенства прав граждан России и Беларуси в области социального и медицинского обеспечения, миграции, налогообложения. С 2007 г. вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения, предусматривающий предоставление гражданам обоих государств равных прав на социальное обеспечение.

³ Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000. 18 апреля 2007 г. решением Межгоссовета ЕврАзЭС № 335 утверждена Концепция согласованной социальной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества. 29 мая 2014 г. в Астане подписан «Договор о Евразийском экономическом союзе», переформатировавший ЕврАзЭС — в ЕАЭС. Указанный Договор действует в настоящее время с учетом изменений, внесенных Протоколом от 08.05.2015, вступивших в силу с 12 августа 2015 г. В настоящее время государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

⁴ Раздел 1 Концепции формирования правовых основ и механизмов реализации социального государства в странах Содружества.

Приоритетным направлением в проведении согласованной социальной политики Беларуси и России является совершенствование системы социального страхования в целях обеспечения социального равенства граждан двух стран. 25 февраля 2016 г. в Минске прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором были определены ориентиры для будущего взаимодействия и для дальнейших совместных действий, направленных на сохранение положительной динамики, в том числе в интеграционных процессах общего социального пространства. Как правомерно указал В. Д. Роик, «существенные изменения социально-трудовых отношений и демографической структуры населения современного общества требуют переустройства национальных систем социального страхования, что, несомненно, будет являться одной из самых крупных задач для большинства стран» [14, с. 8]. В предыдущих работах мы указывали и определяли, как минимум, три отрицательных аспекта в процессе имплементации правовых норм национальных социальных систем Российской Федерации и Республики Беларусь [12, с. 46; 13, с. 143].

Примером успешного решения одной из оставшихся до 2015 г. острых проблем в социальном страховании двух государств является внесение изменений в российское законодательство, регулирующее порядок обеспечения пособиями по обязательному социальному страхованию (в первую очередь, пособием по временной нетрудоспособности в связи с болезнью) граждан Республики Беларусь, работающих на территории Российской Федерации.

Важной характеристикой обязательного социального страхования является то, что оно всегда связано с трудовыми отношениями. Согласно действующим правовым нормам Союзного государства, трудовая деятельность гражданина государства выезда на территории государства трудоустройства регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде государства трудоустройства¹. Все виды пособий и выплат гражданам государства выезда, работающим на территории государства трудоустройства, в случаях временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, отпуска по уходу за ребенком и в других случаях предоставляются в соответствии с законодательством государства трудоустройства².

Расходы по выплате социальных пособий и компенсационных выплат несет Страна, на территории которой постоянно проживают граждане с детьми, без взаимных расчетов, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами границ своих государств³. Согласно ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «О сотрудничестве в области социального обеспечения» лица для одной Договаривающейся Стороны, *проживающие* на территории другой Договаривающейся Стороны, приравниваются в правах и обязанностях к гражданам этой другой Договаривающейся Стороны.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

¹ Пункт 2 Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий».

² Пункт 3 Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий».

³ Статья 4 Соглашения «О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» от 09.09.1994. Текст Соглашения размещен в Едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html?reestr/view/text?doc=344> (дата обращения: 20.12.2016).

от 29.12.2006 № 255-ФЗ (в редакции, действовавшей до 1 января 2015 г.) обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежали только постоянно или временно *проживающие на территории Российской Федерации* иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам. При этом необходимо отметить, что на сумму выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, *временно пребывающих* на территории Российской Федерации, с 1 января 2010 г. страховые взносы не начислялись. Из изложенного следовало, что правом на обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию наделялись только те граждане Республики Беларусь, которые *постоянно или временно проживали* на территории Российской Федерации. При этом следует обратить внимание, что для определения размера пособия по временной нетрудоспособности учитывается страховой стаж, приобретенный в связи с трудовой деятельностью как на территории России, так и на территории Беларуси.

Таким образом, для граждан Республики Беларусь, осуществляющих свою трудовую деятельность на территории России, для того чтобы стать полноправными участниками системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, необходимо было иметь статус временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, что в большинстве случаев было практически невозможно. Все это и подтвердило необходимость изменения сложившегося положения.

С 1 января 2015 г. в процессе имплементации международных обязательств приняты и вступили в силу изменения в действующее в Российской Федерации социальное законодательство в части распространения обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации¹. Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), включены в число застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (рис. 1). С 1 января 2017 г. размер тарифа страховых взносов в Фонд социального страхования РФ определяется гл. 34 «Страховые взносы» ч. II Налогового кодекса Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что указанные изменения не распространяются на отношения, связанные с обеспечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Они регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Важно также отметить, что помимо вопросов обеспечения пособиями по обязательному социальному страхованию следует учитывать и действующий в Российской Федерации порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Правовые нормы, регулирующие данный аспект социальной защиты, распространяются и на иностранных граждан при определенных условиях. Более подробно действующий в настоящее время указанный выше правовой механизм мы и ряд экспертов анализировали ранее [1; 2; 3; 10].

¹ Федеральный закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Рис. 1. Распространение обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на иностранных граждан и лиц без гражданства

На основании вышеизложенного полагаем, что дальнейшая поэтапная интеграция в социальной сфере, происходящая определенная имплементация в национальные законодательства уже принятых межгосударственных правовых норм будут содействовать процессу дальнейшего формирования общего социального пространства двух государств, обеспечению равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, согласованности действий государственных органов обоих государств и, безусловно, в итоге обеспечат устойчивое социальное развитие Союзного государства.

Как было правильно отмечено рядом исследователей, «возникновение концептуальной идеи Евразийского Союза в 90-е годы XX в. было обусловлено общей неудовлетворенностью развитием интеграционных процессов на постсоветском пространстве, поэтому было необходимо найти идеологическую платформу для стимулирования центростремительных тенденций и поиска новых моделей взаимодействия» [4, с. 9]. Учреждение Евразийского экономического сообщества установило политические предпосылки для разработки согласованной социальной политики. К основным направлениям согласованной социальной политики государств-членов ЕАЭС отнесено обеспечение единых подходов к формированию систем социального страхования. Анализ информации об использовании национальными парламентами нор-

мативно-правовых актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, свидетельствует о широком применении парламентами государств Сообщества положений модельных законов, рекомендаций, концепций при разработке национального законодательства [7, с. 139].

Основными целями согласованной социальной политики являются разрешение актуальных социально-экономических проблем и расширение возможностей для человеческого развития посредством координации стратегических направлений социального развития, создания методологической основы укрепления сотрудничества и углубления интеграции в социально-гуманитарной сфере, мониторинга реализации социальной политики и прогнозирования последствий социальных реформ. Необходимость обеспечения гражданам социальных гарантий по конкретным видам социальных рисков обуславливает выстраивание всего комплекса мер по функционированию, в первую очередь, финансовых механизмов, в том числе, эквивалентность страховых взносов и социальных выплат, поскольку, как правильно было отмечено М. Л. Захаровым, «экономическую и социальную сущность обязательного страхования определяет природа страховых взносов» [6, с. 225]. Ведь успешное осуществление согласованной социальной политики, «основанное на координации стратегических направлений социального развития и углублении интеграции в социально-гуманитарной сфере, позволит сформировать сообщество социальных государств, обеспечивающее реализацию социальных прав граждан... гарантированных конституциями государств... а также расширить возможности для человеческого развития и добиться роста благосостояния всего населения ЕврАзЭС... Главным результатом созданного сообщества станет обеспечение единого социального пространства, включая: использование системы согласованных социальных стандартов и индикаторов; развитие и гармонизацию системы социального страхования; функционирование общего правового пространства»¹.

Современный этап интеграции — это не интеграция по инерции после распада СССР, это осознанный процесс состоявшихся суверенных государств [5, с. 34]. В настоящее время переход к согласованной социальной политике осуществляется поэтапно с учетом приоритетных направлений развития ЕАЭС, а также неравномерности социально-экономического развития государств-членов ЕАЭС и их национальной специфики. Согласно п. 3 Договора о Евразийском экономическом союзе определено, что социальное страхование (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального страхования, кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства. В соответствии с действующими в настоящее время в Российской Федерации правовыми нормами², в целях обязательного социального страхования выделены разные группы иностранных граждан (рис. 2).

¹ Раздел V «Ожидаемые результаты реализации согласованной социальной политики» Концепции согласованной социальной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества, утвержденной Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 18.04.2007 № 335. Текст Концепции размещен на официальном сайте ЕврАзЭС [Электронный ресурс]. URL: <http://www.evrazes.com/docs/view/67> (дата обращения: 20.12.2016).

² Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах обязательного социального страхования»; Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Рис. 2. Категории иностранных граждан для целей обязательного социального страхования

Следует отметить, что отдельные аспекты сложившегося правового механизма обеспечения, в первую очередь пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не бесспорны, позволяют неоднозначность трактовок и требуют дальнейшей правовой регламентации.

Таким образом, имплементация правовых норм в рамках Союзного государства России и Беларуси (рассмотренная выше) стала основой развития общего социального пространства государств-членов ЕАЭС. В этой связи правомерно, на наш взгляд, утверждение ряда экспертов, что «на смену территориально-государственному принципу интеграционного объединения приходит принцип пространственной взаимосвязи в глобальном масштабе» [9, с. 63]. Успех интеграции, ее углубление и пространственное расширение на постсоветском пространстве будет зависеть от увеличения количества и качества взаимодействия на всех уровнях [4, с. 56].

К настоящему моменту потенциал социального страхования (в широком смысле этого термина) задействован не в полной мере и в стратегическом плане в социальной сфере государствам-членам ЕАЭС, полагаем, необходимо решать следующие задачи:

- институциональное реформирование страховых фондов и создание механизма организации управления системой социального страхования, который включает в себя автономность внебюджетных социальных фондов (так, например, в настоящее время в Российской Федерации отсутствует закон о Фонде социального страхования);
- лишение государства возможности использования финансовых ресурсов внебюджетных страховых фондов не на страховые цели (с этой целью полагаем необходимым внесение в действующее российское законодательство изменений, связанных с отменой правового режима страховых взносов как государственной собственности);
- ориентация социального страхования на обеспечение воспроизводства работника на социально-приемлемом уровне при наступлении страхового случая (необходим пересмотр порядка расчета отдельных видов страхового обеспечения);
- создание условий для паритетного участия социальных партнеров в управлении страховыми средствами и гармонизации интересов застрахованных, страхователей и страховщиков (размер страховых тарифов должен устанавливаться не по решению государства, а с учетом мнения и застрахованных лиц);

- непосредственное участие работника в формировании финансовой базы социального страхования путем уплаты страховых взносов из заработка (необходимо разработать и внедрить механизм пополнения финансовой базы страховых фондов за счет средств самих застрахованных);
- формирование систем обязательного социального страхования, учитывающих особенности трудовой деятельности отдельных групп населения, а также самозанятых работников.

Следует отметить, что в Российской Федерации реализация последней из указанных выше стратегических задач осуществлялась путем внесения изменений в действующий механизм обязательного социального страхования. Этот аспект был нами проанализирован ранее [11].

Резюмируя вышеизложенное, мы можем с уверенностью утверждать, что происходящая интеграция в социальной сфере, имплементация в национальные законодательства уже принятых межгосударственных правовых актов будут содействовать процессу формирования и совершенствования общего социального пространства государств-членов ЕАЭС, обеспечению равных прав граждан сообщества и устойчивому развитию социальной системы на всем Евразийском пространстве. Все это создаст условия для большей политико-экономической мобильности населения на общем социальном пространстве. С научной точки зрения рассмотренные нами примеры интеграционных процессов должны найти в современной политологической и экономической науках должную теоретическую проработку вопросов функционирования модели интеграционных процессов нового поколения.

Литература

1. Божков И. А., Вардосанидзе О. В., Владимирова О. Н. и др. Административные системы и политика правосудия в сфере предоставления инвалидам ассистивных технологий и изделий (технических средств реабилитации) // Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2015. № 3. С. 10–16.
2. Божков И. А., Дикаев С. У., Максимов А. В., Севастьянов М. А. Анализ возможностей совершенствования правового регулирования действующего порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в связи с подписанием и ратификацией Российской Федерацией Международной конвенции о правах инвалидов // Юридическая мысль. 2013. № 1(75). С. 59–64.
3. Божков И. А., Дикаев С. У., Максимов А. В., Севастьянов М. А. Правовые аспекты наделяния Фонда социального страхования Российской Федерации полномочиями по предоставлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов технических средств реабилитации // Юридическая мысль. 2013. № 2 (76). С. 52–57.
4. Васильева Н. А., Лагутина М. Л. Глобальный Евразийский регион: опыт теоретического осмысления социально-политической интеграции. СПб., 2012.
5. Захаров М. Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве). М., 2015.
6. Косов Ю. В., Плотников В. А. На пути к новому партнерству в Евразии // Управленческое консультирование. 2012. № 1. С. 223–226.
7. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Проблемы политической интеграции на постсоветском пространстве: к вопросу об учреждении Евразийского парламента // Управленческое консультирование. 2012. № 3. С. 132–139.
8. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств: Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты. М., 2012.
9. Косов Ю. В., Торопыгина А. А. К вопросу становления евразийской интеграции: политико-экономический аспект // Управленческое консультирование. 2013. № 2. С. 62–67.
10. Максимов А. В. Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу как элемент модернизации механизма обеспечения инвалидов техническими средствами

- реабилитации в Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2013. № 9. С. 140–151.
11. Максимов А. В. О некоторых вопросах правового регулирования системы добровольного вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством // Налоги и финансы. 2013. № 2.
 12. Максимов А. В. Общее социальное пространство России и Беларуси: интеграционные процессы и унификация законодательства действующих систем социального страхования // Налоги и финансы. 2013. № 3. С. 45–48.
 13. Максимов А. В. Проблемы и перспективы интеграционных процессов на общем социальном пространстве Российской Федерации и Республики Беларусь // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2013. № 14. С. 138–146.
 14. Роиц В. Д. Экономика, финансы и право социального страхования: Институты и страховые механизмы. М., 2013.
 15. Соколова Т. В. Модернизация на постсоветском пространстве: социальный ракурс // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 157.
 16. Шамахов В. А. Соответствовать вектору модернизации // Управленческое консультирование. 2011. № 2. С. 5–7.

References

1. Bozhkov I. A., Vardosanidze O. V., Vladimirova O. N., Korobov M. V., Maximov A. V., Sevastyanov M. A. *Management systems and policy of justice in the sphere of granting to disabled people the assisting technologies and products (technical means of rehabilitation)* [Административные системы и политика правосудия в сфере предоставления инвалидам assistivnykh tekhnologii i izdelii (tekhnicheskikh sredstv reabilitatsii)] // Bulletin of the All-Russian society of specialists in medical and social examination, rehabilitation and the rehabilitation industry [Vestnik Vserossiiskogo obshchestva spetsialistov po mediko-sotsial'noi ekspertize, reabilitatsii i reabilitatsionnoi industrii]. N 3. 2015. P. 10–16. (rus)
2. Bozhkov I. A., Dikayev S. U., Maximov A. V., Sevastyanov M. A. *The analysis of opportunities of improvement of legal regulation of the operating order of providing disabled people with technical means of rehabilitation in connection with signing and ratification by the Russian Federation of the International convention on the rights of disabled people* [Анализ возможности совершенствования правового регулирования деиствуйущего порядка обеспечения инвалидов техникескими средствами реабилитации в связи с подписанием и ратификацией Россииской Федератсии Mezhdunarodnoi konventsii o pravakh invalidov] // Legal thought [Yuridicheskaya mysl']. N 1(75). 2013. P. 59–64. (rus)
3. Bozhkov I. A., Dikayev S. U., Maximov A. V., Sevastyanov M. A. *Legal aspects of investment of Social Insurance Fund of the Russian Federation with powers on granting to disabled people and separate categories of citizens from among veterans of technical means of rehabilitation* [Правовые аспекты наделения Фонда сotsial'nogo strakhovaniya Rossiiskoi Federatsii polnomochiyami po predostavleniyu invalidam i otdel'nym kategoriyam grazhdan iz chisla veteranov tekhnicheskikh sredstv reabilitatsii] // Legal thought [Yuridicheskaya mysl']. N 2(76). 2013. P. 52–57. (rus)
4. Vasilyeva N. A., Lagutina M. L. *Global Eurasian region: experience of theoretical judgment of social and political integration* [Global'nyi Evraziiskii region: opyt teoreticheskogo osmysleniya sotsial'no-politicheskoi integratsii]. SPb., 2012. (rus)
5. Zakharov M. L. *Social insurance in Russia: the past, the present and the prospects of development (work pensions, grants, payments to victims on production)* [Sotsial'noe strakhovanie v Rossii: proshloe, nastoyashchee i perspektivy razvitiya (trudovye pensii, posobiya, vyplaty postradavshim na proizvodstve)]. М., 2015. (rus)
6. Kosov Yu. V., Plotnikov V. A. *On the way to new partnership in Eurasia* [На пути к новому партнерству в Евразии] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2012. N 1. P. 223–226. (rus)
7. Kosov Yu. V., Toropygin A. V. *Problems of political integration at the former Soviet Union: on a question of establishment of the Eurasian parliament* [Problemy politicheskoi integratsii na postsovetskom prostranstve: k voprosu ob uchrezhdenii Evraziiskogo parlamenta] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. N 3. 2012. P. 132–139. (rus)

8. Kosov Yu. V., Toropygin A. V. *Commonwealth of Independent States: Integration, parliamentary diplomacy and conflicts* [Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv: Integratsiya, parlamentskaya diplomatiya i konflikty]. M., 2012.
9. Kosov Yu. V., Toropygina A. A. *On a question of formation of the Eurasian integration: political and economic aspect* [K voprosu stanovleniya evraziiskoi integratsii: politiko-ekonomicheskii aspekt] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. N 2. 2013. P. 62–67. (rus)
10. Maximov A. V. *Modification of the operating standard and legal base as an element of modernization of the mechanism of providing disabled people with technical means of rehabilitation in the Russian Federation* [Vnesenie izmenenii v deistvuyushchuyu normativno-pravovuyu bazu kak element modernizatsii mekhanizma obespecheniya invalidov tekhnicheskimi sredstvami reabilitatsii v Rossiiskoi Federatsii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. N 9. 2013. P. 140–151. (rus)
11. Maximov A. V. *About some questions of legal regulation of system of the voluntary introduction in legal relationship on obligatory social insurance on a case of temporary disability and in connection with motherhood* [O nekotorykh voprosakh pravovogo regulirovaniya sistemy dobrovol'nogo vstupleniya v pravootnosheniya po obyazatel'nomu sotsial'nomu strakhovaniyu na sluchai vremennoi netrudosposobnosti i v svyazi s materinstvom] // Taxes and finance [Nalogi i finansy]. N 2. 2013. (rus)
12. Maximov A. V. *General social space of Russia and Belarus: integration processes and standardization of the legislation of the operating systems of social insurance* [Obshchee sotsial'noe prostranstvo Rossii i Belarusi: integratsionnye protsessy i unifikatsiya zakonodatel'stva deistvuyushchikh sistem sotsial'nogo strakhovaniya] // Taxes and finance [Nalogi i finansy]. N 3. 2013. P. 45–48. (rus)
13. Maximov A. V. *Problems and the prospects of integration processes on the general social space of the Russian Federation and Republic of Belarus* [Problemy i perspektivy integratsionnykh protsessov na obshchem sotsial'nom prostranstve Rossiiskoi Federatsii i Respubliki Belarus'] // Eurasian integration: economy, law, policy [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. N 14. 2013. P. 138–146. (rus)
14. Roik V. D. *Economy, finance and law of social insurance: Institutes and insurance mechanisms* [Ekonomika, finansy i pravo sotsial'nogo strakhovaniya: Instituty i strakhovye mekhanizmy]. M., 2013. (rus)
15. Sokolova T. V. *Modernization in the former Soviet Union: social foreshortening* [Modernizatsiya na postsovetskom prostranstve: sotsial'nyi rakurs] // Journal of new economic association [Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii]. 2011. N 11. P. 157. (rus)
16. Shamakhov V. A. *To Match the Vector of Modernization* [Sootvetstvovat' vektoru modernizatsii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. N 2. 2011. P. 5–7. (rus)